

Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda maktabgacha yoshdagi bola fizkul'turasining ahamiyati haqida

Ergasheva Dilnoza Mamasharipovna.JDPI magistiri

Anotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda maktabgacha yoshdagi bola fizkul'turasi ahamiyati, o'ziga xos xususiyatlari haqida ,bolaning jismoniy nagruzkalari,o'yinlarning nutqining rivojiga ta'siri,fikrlash qobiliyati o'sishi,xulqi,oliy nerv sistemasi,psixikasining rivojlanishiga ta'siri haqida so'z bordi.

Tayanch so'zlar: Gimnastika,ertalabki gimnastika,hakatlar uyg'unligi,taqlid aktivlik,jismoniy nagruzka,xo'rozcha qanotlari,toy yo'rg'alaydi,dastlabki holat,eshkak eshish.

Bugun bizning mamlakatimizda ham o'z umrini yashab bo'lgan eski qarashlar chekinib,yangi davr boshlandi,yangi voqelik bo'y ko'rsatmoqda.Ulkan imkoniyatlar keng ko'lamli islohalar davri keldi.Shu nuqtai nazardan qaraganda ,”Jamiyatimizning yangi qiyofasi ”qotib qolgan voqelik yoki o'zgarmas aksiomani anglatmaydi.Yangi O'zbekiston tushunchasi uchun asos bo'layotgan va unda o'z aksini topayotgan eng muhim jihatlar va amaliy mezonlar mavjudki,ulardan biri:mamlakatimizda amalga oshiralayotgan islohatlarning bosh maqsadi ,inson uning xayoti,huquqi va erkinliklari,qadr qimmat,ihtiyoj va manfaatlariga qaratilganidir.

“Ilk qadam” davlat o'quv dasturining III-bobi quyidagicha aks etgan,Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv deb nomlanib,dasturning 5 ta ta'lim soxasini o'z ichiga oladi.

-“Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish” sohasi kompetensiyalari

-“Ijtimoiy hissiy rivojlanish ”sohasi kompetensiyalari

-“Nutq, muloqat,o'qish va yozish malakalari ” sohasi kompetensiyalari

-“Bilish jarayonining rivojlanishi ” sohasi kompetensilari

-“Ijodiy rivojlanish” sohasi kompetensiyalari

Dasturda ta'kidlab qo'yilgan kompetensiyalarga tayanib bolaning jismoniy

rivojlanishida fizkul'turaning ahamiyati haqida fikr yuritimiz. Maktabgacha yoshda bola yana ham rivojlanishda davom etadi. Asosiy harakat malakalari (yurish, yugurish, o'rmlab chiqish) takomillasha borgan sari bola atrof muhitdagi narsalar bilan ko'proq qiziqqa boshlaydi.

Bu davrda bola tarbiyasida rejimning to'g'ri bo'lishi bola faoliyatining turli hillarini va dam olishini sutka davomida to'g'ri, oqilona navbatlash muhim rol o'ynaydi. Maktabgacha yoshdagi bolaning kun tartibida ertalabki gigenik gimnastika, hakatchan o'yinlar, sayr sifatidagi jismoniy mashqlarni bajarish katta o'rin tutadi. Ertalabki gimnastika bilan har kuni shug'ullanish kerak. Gimnastika dasturiga 3-4 yashar bolalar uchun 3-4 ta taqlid qiladigan mashqlarni (masalan, "turna botqoqlikda yuradi", "derazadan qaraymiz") ancha katta yoshdagi bolalar uchun bir nechta umumrivojlantiradigan mashqlar, yugurish, yurishni kiritish mumkin. Gimnastika bilan 6-10 minut shug'ullanish uyqu, lanjlik xolatini chiqarish, ruhni tetik qilishni ko'zda tutadi. Kun gimnastikadan boshlanadi, bola xulqining keyinchalik qanday bo'lishi ana shu gimnastikaning qanday va qanchalik aniq bajarilishiga bog'liq bo'ladi.

3-4 yashar bolalar uchun ertalabki gimnastikaning taxminiy kompleksi.

1-mashq. "Turna botqoqda yuradi". Tizzalarni baland-baland ko'tarib yurish, yelka rostlangan bo'ladi. Xonada 1-2 marta aylanib chiqiladi. Erkin nafas olinadi.

2-mashq. "Nasos". Oyoqlar yelka kengligida qo'yiladi, qo'llar ensada turadi. Gavdani o'ngga burib, ayni vaqtda o'ng qo'lning oyog'ingiz tizzasidan pastga tekkizing (nafas chiqaring). Chap tomonga ham shunday qiling. 3-5 marta takrorlanadi.

3-mashq. "Tovuq don yeydi". O'tirib, barmoqlar bilan polga "ko-ko-ko" deb cherting (nafas chiqaring), O'ringizdan turing-da, rostlaning (nafas oling). 3-5 marta takrorlanadi.

4-mashq. "Chumchuq sakrab yuradi". Ikkala yoqda sakraladi, 4-6 marta sakrab, keyin 10-12 qadam yuriladi. 2 marta takrorlanadi. Erkin nafas olinadi.

5-6 yashar bolalar uchun ertalabki gimnastikaning taxminiy kompleksi.

1-mashq. "Tuynukcha" Qo'llarni tushirib turib, "qulf qilib" chalkashtiring, qo'llarni bosh ustiga ko'tarib, "tuynukka" qarang (nafas oling), barmoqlarni chalkashtirib turgan holda qo'llarni tushiring (nafas chiqaring). 3-5 marta takrorlanadi.

2-mashq."Suzuvchi".Gavdangizni oldinga sal egib,uzatilgan qo'llaringizni ham oldinda uzating(nafas chiqaring),rostlanib,qo'llaringizni ikki tomonga yozing (nafas oling).3-5 marta takrorlanadi.

3-mashq."Qurbaqacha".Tizzalarni kerib o'tiring,qo'l barmoqlarini gavda oldida polga sal tekkizing,yelkani rostlang,"vaq-vaq-vaq" deng (nafas chiqaring),o'rningizdan turing (nafas oling). 3-5 marta takrorlang.

4-mashq."Samolyot qanotlarini silkitadi". Qo'llaringizni yon tomonlarga yozib,oyoqlaringizni sal kerib turing.Gavdangizni o'ng va chap tomonga eging.3-5 marta takrorlang.

5-mashq."Quyuncha" Qo'llaringizni tirsagingizdan bukib, kaftingizni yozing.Oyoq uchida ohista sakrang.6-8 marta goh sakrab,goh yuring (12-16 qadam). 2 marta takrorlanadi.Erkin nafas olinadi.

6-7 yashar bolalar uchun ertalabki gimnastikaning taxminiy kompleksi.

1-mashq.Turgan holda qo'llarni ko'tarilayotgan tizzaga urib yurish.Shu holda 20-30 sekund yuriladi.

2-mashq."Bo'yimiz yana ham cho'zilsin". Qo'llarni old tomondan yuqoriga ko'tariladi,oyoq uchida turib,ko'tarilgan holda keriling (nafas oling), yon tomondan qo'llar tushiriladi (nafas chiqariladi). 4-6 marta takrorlanadi.

3-mashq. Oyoq uchida o'tirib,tizzani keriladi (nafas chiqariladi),turiladi,(nafas olinadi). 4-6 marta takrorlanadi.

4-mashq. "Nasos".Oyoqlar yelka kengligida qo'yiladi,qo'llar ensada turadi.Gavdani o'ngga burib,ayni vaqtda o'ng qo'l tizzadan pastga tekkiziladi (nafas chiqariladi).Chap tomonga ham shunday qilinadi.4-6 marta takrorlanadi.

5-mashq."Baland shoxlarda olma teramiz va ularni oyog'imiz tagidagi savatga oxista solamiz". Qo'llani oldindan yuqori ko'tarib,oyoq uchida turiladi,yuqori ko'tarilib,"olma teriladi',(nafas olinadi), oldinga egilib ,qo'llar pastga erkin tushiriladi-"olma savatga solinadi" (nafas chiqariladi).4-5 marta takrorlanadi.

6-mashq.Turgan joyda sakrash.6-12 marta takrorlanadi.Yurishga o'tib,20-25 sekund davomida yuriladi.

7-mashq.Qo'llarni yon tomonga cho'zing (nafas olinadi) va pastga tushiriladi (nafas chiqariladi).

Shunday qilib maktabgacha yoshdagi bolalar juda serharakat bo'ladilar.Ularning harakati tez, turli-tuman bo'ladi,ana shu xususiyatdan foydalanish kerak.Bolalarni yugurishga,yurishga,sakrashga,narsani otishga,o'rmalashga o'rgatish,ularda muvozanat xissini mashq qildirish kerak.

Demak, bolaning fiziologik imkoniyatlariga mos keladigan jismoniy mashqlar o'yinlar uni tetik va quvnoq qiladi.Bu harakatlar muskullarni va suyak bog'lov apparatini mustahkamlaydi,qomat to'g'ri shakllanishiga imkon beradi,nafas va yurak tomir sistemasini mustahkamlaydi.Jismoniy mashqlar ta'sirida muskulning yurakning o'zida qon aylanishi yaxshilanadi,uning quvvati va ishchanligi oshadi.Harakatsizlik va harakatlar chegaralanishi o'sayotgan bola organizmiga yomon ta'sir qiladi.Mana shuning uchun ham sog'lig'ini mustahkamlashda va bolalar kasalliklarini oldini olishda jismoniy mehnar va sport katta rol o'ynaydi.Harakatlar odamning uyg'un,jismoniy va aqliy rivojlanishi uchun zarurdir.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Sh.Mirziyoyev."Yangi O'zbekiston strategiyasi".Toshkent.O'zbekiston nashriyoti.2021 yil.
- 2."Ilk qadam " davlat o'quv dasturi.
- 3."Yosh ota-onalarga" ilmiy ommabop meditsina adabiyoti.Toshkent.1987 yil
- 4."Salomatlik" Ommabop meditsina entsiklopediyasi.Toshkent.1985yil.